

5.3 CSSCI 文献的可视化分析

李杰博士 陈超美教授

中国科学院 文献情报中心
美国德雷塞尔大学 计算与信息学院

lijie_jerry@126.com

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.

李杰科学网博客: <http://blog.sciencenet.cn/u/jerrycueb>

开放科学计量学学习平台: <https://www.metamatrix.cn/home>

The longer you can look back, the farther you can look forward (回顾历史越久远, 展望未来就越深远)。

声明：该电子课件为《CiteSpace科技文本挖掘及可视化》的配套电子课件，请合理使用。

科学计量与知识图谱系列丛书

丛书主编：李杰

CiteSpace:

Text mining and

Visualization in Scientific Literature (Fourth Edition)

CiteSpace:

科技文本挖掘及可视化

(第四版)

李杰 陈超美 著

随着信息技术的飞速进步，可视化应用越来越普及，今后的学习越来越多地借助各种可视化手段，视觉器官将发挥前所未有的作用。

可视化方式成为主流学习方式后，人类的学习效率将大大提高，有可能带来一场认知革命。

首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

Home History MOOC Books Journals Tools Scholars Gallery Links Metasciences Safemetrics About

Open Scientometrics Learning Platform
开放科学计量学学习平台

科学计量学理论与工具视频 MOOC for Scientometrics Theories and Tools

开放科学计量学视频号

什么是科学计量学 (AI生成)

CiteSpace理论与实践
(主讲人：陈超美、李杰)
链接1 链接2 链接3

陈超美 科学网博客
点击前往博客 →

李杰 科学网博客
点击前往博客 →

武夷山 科学网博客
(课外学习推荐)
点击前往博客 →

什么是文献计量学?

文献计量学的局限性

库恩的科学革命

什么是文献共被引?

文献计量学与可视化

库恩的常规科学

《自然》150年引文空间网络

引文分析的历史

第一届MKD珍贵视频

引文索引50年

科学学导论

负责任的科学计量学

开放科学计量学学习平台：<https://www.metamatrix.cn/mooc>

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.

CSSCI数据的处理

CSSCI

来源文献 被引文献

篇名(词) [高级检索>>>](#)

期刊导航: ◆来源期刊(2019-2020) 扩展版来源期刊(2019-2020)

法学	高校综合性学报	管理学	自然资源与环境科学
教育学	经济学	考古学	历史学
马克思主义理论	民族学与文化学	人文、经济地理	社会学
体育学	统计学	图书馆、情报与文献学	外国文学
心理学	新闻学与传播学	艺术学	语言学
哲学	政治学	中国文学	宗教学
综合社科期刊	中国少数民族语言文字类	汉语类	外语类

在IE等浏览器中输入<http://cssci.nju.edu.cn/>。
为了更好的控制所检索数据的透明性，特别是数据的质量。在科学计量中，我们通常选择数据库提供的“高级检索”来设置所检索的条件。

CSSCI

切换到“高级检索”界面后，进行参数的设置。

中文社会科学引文索引

Chinese Social Sciences Citation Index

首页 | 来源文献检索 | **被引文献检索** | 来源期刊导航

数字经济 篇名(词) 精确

与 作者 精确 第一作者

与 期刊名称 精确

发文年代: 从 至

年代卷期: 年 卷 期

文献类型:

学科类别:

学位分类: 一级 二级

基金类别:

每页显示:

排序方式:

CSSCI

中文社会科学引文索引

Chinese Social Sciences Citation Index

首页 来源文献检索 来源文献检索结果 被引文献检索 来源期刊导航

检索条件: 篇名(词) = 数字经济 年 = 1998 - 2022, 显示数: 671, 结果数: 671, 运行耗时: 0.94秒

二次检索

所有字段 检索

精炼检索

- ▶ 年代
 - 2022 (89)
 - 2021 (296)
 - 2020 (165)
 - 2019 (69)
 - 2018 (22)
 - 2017 (7)
 - 2016 (4)
 - 2015 (2)
 - 2014 (2)
 - 2013 (3)
 - 2011 (1)
 - 2008 (2)
 - 2005 (1)
 - 2004 (1)
 - 2002 (3)
 - 2001 (2)
 - 1999 (2)
- ▶ 类型
 - 论文 (660)
 - 综述 (3)
 - 评论 (4)
 - 报告 (1)
 - 其他 (3)
- ▶ 学科
 - 管理学 (74)
 - 马克思主义 (3)
 - 中国文学 (1)
 - 艺术学 (1)
 - 经济学 (467)
 - 政治学 (16)
 - 法学 (38)
 - 社会学 (5)
 - 新闻学与传播学 (7)
 - 图书馆、情报与文献学 (9)
 - 更多选项...
- ▶ 期刊
 - 税务研究 (33)
 - 统计与决策 (23)
 - 改革 (19)

显示方式: 列表 视图

序号	来源作者	来源篇名
<input type="checkbox"/> 1	王雍君 / 王冉冉	数字经济税收治理: 辖区规
<input type="checkbox"/> 2	周志波 / 曹琦欢 / 刘焯	差序格局、国家圈子和数字
<input type="checkbox"/> 3	朱润喜 / 马东 / 赵福顺	数字经济背景下税务稽查工
<input type="checkbox"/> 4	郑琼洁 / 姜卫民	数字经济视域下制造业企业
<input type="checkbox"/> 5	李振利	数字经济高质量发展下数据
<input type="checkbox"/> 6	石勇	数字经济的发展与未来
<input type="checkbox"/> 7	徐晓慧	数字经济与经济高质量发展
<input type="checkbox"/> 8	陈梦根 / 张鑫	中国数字经济规模测度与生
<input type="checkbox"/> 9	何维达 / 温家隆 / 张满银	数字经济发展对中国绿色生
<input type="checkbox"/> 10	袁园 / 杨永忠	走向元宇宙: 一种新型数字
<input type="checkbox"/> 11	曹明星	数字经济国际税收改革: 理
<input type="checkbox"/> 12	阙天舒 / 王子玥	数字经济时代的全球数据交
<input type="checkbox"/> 13	谢康 / 肖静华	面向国家需求的数字经济新
<input type="checkbox"/> 14	万晓瑜 / 罗焱卿	数字经济发展水平测度及其
<input type="checkbox"/> 15	李英杰 / 韩平	中国数字经济发展综合评价

<input checked="" type="checkbox"/>	32	曾彩霞 / 朱雪忠	数字经济背景下构建数据强制许可制度的合理性、基本原则和监管思路——基于数据作为关键设施视角
<input checked="" type="checkbox"/>	33	徐向龙 / 侯经川	促进、加速与溢出: 数字经济发展对区域创新绩效的影响
<input checked="" type="checkbox"/>	34	罗宇昕 / 李书娟 / 沈克印 / 刘璐	数字经济引领体育产业高质量发展的多维价值及推进方略
<input checked="" type="checkbox"/>	35	陈晓东 / 刘洋 / 周柯	数字经济提升我国产业链韧性的路径研究
<input checked="" type="checkbox"/>	36	刘家旗 / 茹少峰	数字经济如何影响经济高质量发展: 基于国际比较视角
<input checked="" type="checkbox"/>	37	夏杰长 / 徐紫嫣 / 姚战琪	数字经济对中国出口技术复杂度的影响研究
<input checked="" type="checkbox"/>	38	于淼	数字经济视域下算法权力的风险及法律规制
<input checked="" type="checkbox"/>	39	刘大洪 / 蒋博涵	“法”与“术”: 数字经济平台市场支配地位之探微
<input checked="" type="checkbox"/>	40	张梦蝶	数字经济时代的个人信息特征与行政监管保护需求
<input checked="" type="checkbox"/>	41	张凌洁 / 马立平	数字经济、产业结构升级与全要素生产率
<input checked="" type="checkbox"/>	42	闵路路 / 许正中	数字经济、创新绩效与经济高质量发展——基于中国城市的经验证据
<input checked="" type="checkbox"/>	43	巫景飞 / 汪晓月	基于最新统计分类标准的数字经济发展水平测度
<input checked="" type="checkbox"/>	44	曹萍萍 / 徐晓红 / 李壮壮	中国数字经济发展的区域差异及空间收敛趋势
<input checked="" type="checkbox"/>	45	沈洋 / 魏丹琪 / 周鹏飞	数字经济、人工智能制造与劳动力错配
<input checked="" type="checkbox"/>	46	马海涛 / 曹明星 / 白云真	经合组织数字经济国际税收改革的方案逻辑与中国应对——一个基于新市场财政学的分析框架
<input checked="" type="checkbox"/>	47	翟淑萍 / 韩贤 / 毛文霞	数字经济发展能提高企业劳动投资效率吗
<input checked="" type="checkbox"/>	48	刘茜凤 / 杨杰 / 陈梁	数据要素市场建设与城市数字经济发展
<input checked="" type="checkbox"/>	49	胡山 / 余泳泽	数字经济与企业创新: 突破性创新还是渐进性创新?
<input checked="" type="checkbox"/>	50	姚战琪	数字经济对中国对外贸易竞争力的多重影响

全部选择

CSSCI

CiteSpace

Check the Connection to MySQL@localhost

A problem encountered when attempting to connect your MySQL at localhost.

1. Make sure your MySQL server is on.
2. Make sure the following username and password in C:\Users\lijie\citespace\mysql.ini are correct.
host: localhost
user: your_user_name
pass: your_password

CiteSpace: Data Processing Utilities

MySQL WOS Scopus Dimensions CNKI CSSCI MAG CSV PubMed

Database Project Edit Export Articles Authors Subject Categories Keywords/Phrases References Institutions History Burst Detection Semmed

Current Project
Project Name: Count Records: Select a query here:

Warning: Queries with * are time-consuming. Execute them with the Search button.

Create a New Project
Input Directory: C:\Users\lijie

Text Analysis

Term Extraction from Title and Abstract Fields
words: min max

Statistical Association Test
Phrase freq > Show Distributions p-level Log Likelihood

SQL Query and Results
SELECT count(*) FROM articles

Results of your SQL query will appear here.

CiteSpace 6.1.R2 (64-bit) Advanced - (c) 2003-2022 Chaomei Chen - Home: C:\Users\lijie

File Projects **Data** Visualization Overlay Maps Analytics Network Text Preferences Tutorials Help Donate

Web of Science Import/Export

Projects
 Demo 1: Terrorism (1996-2003)

Project Home: C:\Users\lijie\citespace\Examples\WoS\Terrorism1990-200:
Data Directory: C:\Users\lijie\citespace\Examples\WoS\Terrorism1990-200:

JVM Memory 252 (MB) Used 32 %

Space Status

Process Reports

Time Slicing
From 1996 JAN To 2003 DEC #Years Per Slice 1

Text Processing
Term Source
 Title Abstract Author Keywords (DE) Keywords Plus (ID)

Term Type
 Noun Phrases Burst Terms

Node Types
 Author Institution Country Term Keyword Source Category
 Reference Cited Author Cited Journal

Links
Strength Cosine Scope Within Slices

Selection Criteria

The selection uses a modified g-index in each slice: $g^2 \leq k \sum_{i \leq g} c_i, k \in Z^+$
To include more or fewer nodes, increase or decrease the scale factor k =

Pruning Visualization

Pruning
 Pathfinder Pruning sliced networks
 Minimum Spanning Tree Pruning the merged network

CiteSpace

CiteSpace: Data Processing Utilities

MySQL WOS Scopus Dimensions CNKI CSSCI MAG CSV PubMed

CSSCI Converter 8/29/2021

Instructions

- Download your data from CSSCI (版本:2.1)
- Save your data files as utf-8 encoded files to the input directory
- Select the input directory and a different directory as the output directory
- Select the institution format:
 1. 机构: 武汉大学
 2. 机构和部门: 武汉大学信息管理学院
- Start the format conversion by pressing the Format Conversion button

Input Directory: C:\Users\lujie\Desktop\CSSCI\data cssci

Output Directory: C:\Users\lujie\Desktop\CSSCI\data

Institution Format (机构格式): 机构

If the year of publication is missing, use 1900 instead.

Status

Files Processed: 7

Original Records: 671
Valid Records: 670
Ratio of Valid Records: 99.0%

Original References: 15735
Valid References: 15729
Ratio of Valid References: 99.0%

在CSSCI数据转换界面中，点击**Browse**分别在**input directory**中加载下载的**CSSCI**原始数据，在**output directory**中加载一个保存转换后数据的空文件夹。最后点击**Format conversion**。

- 4
5
6 **【来源篇名】** 数字经济时代资本主义劳资关系演变的内在逻辑:批判与超越
7 **【英文篇名】** The Internal Logic of the Evolution of Capitalist Labor Relations in the
8 **【来源作者】** 张敏/李优树
9 **【基金】**
10 **【期刊】** 财经科学
11 **【第一机构】** 四川大学
12 **【机构名称】** [张敏]四川大学.经济学院/[李优树]四川大学.经济学院
13 **【第一作者】** 张敏
14 **【中图分类号】** F241.3
15 **【年代卷期】** 2021, (10):43-55
16 **【关键词】** 数字经济/资本主义/劳资关系/共同富裕
17 **【基金类别】**
18 **【参考文献】**
19 1.马克思.资本论(第1卷).北京:人民出版社
20 2.哈维,大卫.资本社会的17个矛盾.北京:中信出版社
21 3.Keller,B..Interest representation and industrial relations in the age of digitaliza
22 4.萨德-费洛,阿尔弗雷多.马克思的价值—当代资本主义政治经济学批判.北京:社会科学文献出版
23 5.罗后清.西方劳资关系变迁中的新问题与趋势评判.江西社会科学.2008.(11)
24 6.刘凤义.劳动关系研究中的马克思主义分析框架—兼谈资本主义劳动关系的演变.马克思主义研究
25 7.孙寿涛.20世纪70年代以来发达资本主义社会劳资关系的新变化.教学与研究.2014.(2)
26 8.赵秀丽.劳资关系新形态:弹性劳资关系网络的形成与变迁.经济学家.2018.(11)
27 9.胡莹.论数字经济时代资本主义劳动过程中的劳资关系.马克思主义研究.2020.(6)
28 10.孙蚌珠.数字经济劳资结合形式与劳资关系.上海经济研究.2021.(5)
29 11.黄再胜.数据的资本化与当代资本主义价值运动新特点.马克思主义研究.2020.(6)
30 12.泰普斯科特,唐.数据时代的经济学:对网络智能时代机遇和风险的再思考.北京:机械工业出版
31 13.皮凯蒂,托马斯.21世纪资本论.北京:中信出版社
32 14.施瓦布,克劳斯.第四次工业革命.北京:中信出版社
33 15.马克思.马克思恩格斯选集(第2卷).北京:人民出版社
34 16.马克思.马克思恩格斯选集(第1卷).北京:人民出版社
35 17.裴小革.世界经济危机发展史的政治经济学分析.辽宁大学学报(哲学社会科学版).2015.(2)
36 18.马克思.马克思恩格斯全集(第31卷).北京:人民出版社
37 19.徐宏潇.后危机时代数字资本主义的演化特征及其双重效应.马克思主义与现实.2020.(2)
38 20.哈维,大卫.世界的逻辑.北京:中信出版社
39 21.冯志轩.生态不平等交换、价值转移与发展中经济体的环境问题.世界经济.2019.(4)
40 22.马克思.马克思恩格斯全集(第46卷,下册).北京:人民出版社
41 23.徐志向.论当代资本主义经济危机的演变逻辑.当代经济研究.2021.(5)
42 24.中共中央党史和文献研究院.十八大以来重要文献选编(下).北京:中央文献出版社
43 25.列宁.列宁选集(第2卷).北京:人民出版社
44 26.冯金华.以人民为中心和以资本为中心:两种发展道路的比较—基于劳动价值论的若干思考.学
45 27.孟捷.剩余价值与中国特色社会主义政治经济学:一个思想史的考察.学术月刊.2021.(2)
46 28.麦克莱伦,戴维.马克思传.北京:中国人民大学出版社
47 29.习近平.习近平谈治国理政(第1卷).北京:外文出版社
48 30.习近平.共担时代责任,共促全球发展.人民日报.1.18(3)

- 1 PT J
2 AU 张敏,
3 李优树,
4 AF 张敏,
5 李优树,
6 TI The Internal Logic of the Evolution of Capitalist Labor Relatio
7 SO 财经科学
8 LA Chinese
9 DT Article
10 DE 数字经济;资本主义;劳资关系;共同富裕
11 AB 数字经济时代资本主义劳资关系演变的内在逻辑:批判与超越
12 C1 [张敏]四川大学.
13 李优树]四川大学.
14 CR 马克思,1900,资本论(第1卷),V0,P0
15 哈维,大卫,1900,资本社会的17个矛盾,V0,P0
16 萨德-费洛,阿尔弗雷多,1900,马克思的价值—当代资本主义政治经济学
17 罗后清,2008,江西社会科学,V0,P0
18 刘凤义,2012,马克思主义研究,V0,P0
19 孙寿涛,2014,教学与研究,V0,P0
20 赵秀丽,2018,经济学家,V0,P0
21 胡莹,2020,马克思主义研究,V0,P0
22 孙蚌珠,2021,上海经济研究,V0,P0
23 黄再胜,2020,马克思主义研究,V0,P0
24 泰普斯科特,唐,1900,数据时代的经济学:对网络智能时代机遇和风险的
25 皮凯蒂,托马斯,1900,21世纪资本论,V0,P0
26 施瓦布,克劳斯,1900,第四次工业革命,V0,P0
27 马克思,1900,马克思恩格斯选集(第2卷),V0,P0
28 马克思,1900,马克思恩格斯选集(第1卷),V0,P0
29 裴小革,2015,辽宁大学学报(哲学社会科学版),V0,P0
30 马克思,1900,马克思恩格斯全集(第31卷),V0,P0
31 徐宏潇,2020,马克思主义与现实,V0,P0
32 哈维,大卫,1900,世界的逻辑,V0,P0
33 冯志轩,2019,世界经济,V0,P0
34 马克思,1900,马克思恩格斯全集(第46卷,下册),V0,P0
35 徐志向,2021,当代经济研究,V0,P0
36 中共中央党史和文献研究院,1900,十八大以来重要文献选编(下),V
37 列宁,1900,列宁选集(第2卷),V0,P0
38 冯金华,2020,学术研究,V0,P0
39 孟捷,2021,学术月刊,V0,P0
40 麦克莱伦,戴维,1900,马克思传,V0,P0
41 习近平,1900,习近平谈治国理政(第1卷),V0,P0

CSSCI数据的分析

CiteSpace 6.1.R2 (64-bit) Advanced - (c) 2003-2022 Chaomei Chen - Home: C:\Users\lijie

File Projects Data Visualization Overlay Maps Analytics Network Text Preferences Tutorials Help Donate

Web of Science

Projects

New Demo 1: Terrorism (1996-2003) More Actions ...

Project Home: C:\Users\lijie\.citespace\Examples\WoS\Terrorism1990-200...

Data Directory: C:\Users\lijie\.citespace\Examples\WoS\Terroris...

Time Slicing

From 1996 JAN To 2003 DEC #Years Per Slice 1

Text Processing

Term Sources

New Project

Title: Untitled To compute uncertainties, use the same project name in MySQL as well.

Project Home: C:\Users\lijie\.citespace\Examples\Template\project Browse

Data Directory: C:\Users\lijie\.citespace\Examples\Template\data Browse

Data Source: WoS Scopus Lens MAG CNKI/WanFang CSCD CSSCI PubMed

Preferred Language: English Chinese

SO Filter: Enable Disable SC Filter: Enable Disable

Alias List (on/off)	<input type="text" value="on"/>	Exclusion List (on/off)	<input type="text" value="on"/>
Export Space (on/off)	<input type="text" value="off"/>	Export Abstracts (Time Consuming) (on/off)	<input type="text" value="on"/>
Export Matrices (csv) (off/on)	<input type="text" value="off"/>	Enable JDIC (on/off)	<input type="text" value="on"/>
Save Merged Slice (off/on)	<input type="text" value="off"/>	Phrase/Keyword: Minimum Words (2)	<input type="text" value="2"/>
Phrase/Keyword: Maximum Words (4)	<input type="text" value="4"/>	Burst Term Threshold (0.00)	<input type="text" value="0.00"/>
Maximum GML Node Label Length (8)	<input type="text" value="8"/>	CTSA (1-Disciplines, 2-Sciences) (1)	<input type="text" value="1"/>
Include GP (Group Author) (off/on)	<input type="text" value="off"/>	Include ED (Editors) (off/on)	<input type="text" value="off"/>
Node Degree Weighted (true)	<input type="text" value="true"/>	Look Back Years (LBY)(-1:unlimited)	<input type="text" value="5"/>
Link Retaining Factor (LRF)(*N; -1:unlimited)	<input type="text" value="3"/>	Percentage of Nodes to Label (%)	<input type="text" value="1.0"/>
Maximum Links Per Node (L/N) (-1:unlimited)	<input type="text" value="10"/>	TopN = {n f(n) ≥ e}	<input type="text" value="1.0"/>
Filter Refs By Intrinsic Citations	<input type="text" value="on"/>	Concept Tree Home	<input type="text" value="C:\Users\cc345\.citespace"/>
Use Authors' Fullnames	<input type="text" value="on"/>	Dimensions Endpoint	<input type="text" value="https://app.dimensions.ai/"/>

Normalize Citations Global Check

Description:

Save Cancel

New Project

Title To compute uncertainties, use the same project name in MySQL as well.

Project Home

Data Directory

Data Source WoS Scopus Lens MAG CNKI/WanFang CSCD CSSCI PubMed

Preferred Language English Chinese

SO Filter: SC Filter:

Alias List (on/off)	<input type="text" value="on"/>	Exclusion List (on/off)	<input type="text" value="on"/>
Export Space (on/off)	<input type="text" value="off"/>	Export Abstracts (Time Consuming) (on/off)	<input type="text" value="on"/>
Export Matrices (csv) (off/on)	<input type="text" value="off"/>	Enable JDIC (on/off)	<input type="text" value="on"/>
Save Merged Slice (off/on)	<input type="text" value="off"/>	Phrase/Keyword: Minimum Words (2)	<input type="text" value="2"/>
Phrase/Keyword: Maximum Words (4)	<input type="text" value="4"/>	Burst Term Threshold (0.00)	<input type="text" value="0.00"/>
Maximum GML Node Label Length (8)	<input type="text" value="8"/>	CTSA (1-Disciplines, 2-Sciences) (1)	<input type="text" value="1"/>
Include GP (Group Author) (off/on)	<input type="text" value="off"/>	Include ED (Editors) (off/on)	<input type="text" value="off"/>
Node Degree Weighted (true)	<input type="text" value="true"/>	Look Back Years (LBY)(-1:unlimited)	<input type="text" value="-1"/>
Link Retaining Factor (LRF)(*N; -1:unlimited)	<input type="text" value="3"/>	Percentage of Nodes to Label (%)	<input type="text" value="1.0"/>
Maximum Links Per Node (L/N) (-1:unlimited)	<input type="text" value="10"/>	TopN = {n f(n) ≥ e}	<input type="text" value="1.0"/>
Filter Refs By Intrinsic Citations	<input type="text" value="on"/>	Concept Tree Home	<input type="text" value="C:\Users\cc345\citespace"/>
Use Authors' Fullnames	<input type="text" value="on"/>	Dimensions Endpoint	<input type="text" value="https://app.dimensions.ai/"/>

Normalize Citations Global Check

Description

这里在title中输入数字经济，命名项目名称。

在project home中加载一个空的project文件夹；在data directory中加载转换后的数据文件data。

Data source已经通过转换，CSSCI已经是WOS格式，因此这里选择WOS格式即可。

3个重要的参数已经高亮显示。根据个人经验，在初始分析CSSCI数据时，建议将look back year设置为-1。

设置结束后，点击save保存即可。

CiteSpace 6.1.R2 (64-bit) Advanced - (c) 2003-2022 Chaomei Chen - Home: C:\Users\lijie

File Projects Data Visualization Overlay Maps Analytics Network Text Preferences Tutorials Help Donate

Web of Science

Projects

New 数字经济 More Actions ...

Project Home: C:\Users\lijie\Desktop\CSSCI\project

Data Directory: C:\Users\lijie\Desktop\CSSCI\data

GO! Stop Reset JVM Memory

Time Slicing

From 1999 JAN To 2022 DEC #Years Per Slice 1

Text Processing

Term Source

Title Abstract Author Keywords (DE) Keywords Plus (ID)

Term Type

Terms Detect Bursts Entropy

Term Keyword Source Category

ed Journal

Scope Within Slices

Selection Criteria

g-index Top N Top N% Thresholds Citations Usage180 Usage2013

The selection uses a modified g-index in each slice: $g^2 \leq k \sum_{i \in g} c_i, k \in \mathbb{Z}^+$

To include more or fewer nodes, increase or decrease the scale factor k = 25

Pruning Visualization

Pruning

Pathfinder Pruning sliced networks

Minimum Spanning Tree Pruning the merged network

Space Status

2002	g=2, k=25	15	15
2003	g=0, k=25	0	0
2004	g=0, k=25	0	0
2005	g=1, k=25	1	1
2006	g=0, k=25	0	0
2007	g=0, k=25	0	0
2008	g=2, k=25	4	4
2009	g=0, k=25	0	0
2010	g=0, k=25	0	0
2011	g=0, k=25	0	0

Process Reports

2010	_1(5)_wos	50	0	0.013
2010	_1(6)_wos	50	0	0.014
2010	_1(7)_wos	50	0	0.013
2011	_1(1)_wos	370	1	0.078
2011	_1(2)_wos	50	0	0.013
2011	_1(3)_wos	50	0	0.015
2011	_1(4)_wos	50	0	0.013
2011	_1(5)_wos	50	0	0.016
2011	_1(6)_wos	50	0	0.013
2011	_1(7)_wos	50	0	0.012

Your Options

? Project Title: 数字经济

Time Frame: 1999-2022

Qualified Records: 670

How do you like to proceed?

Visualize Save As GraphML Cancel

我们分析的数据时间范围为1999-2022年，因此在time slicing设置为1999-2022。

这里我们选择Reference，以文献的共被引为例进行说明。

参数设置结束后，点击GO！进行数据分析。

Visible	Count	Central...	Year	Cited References
<input checked="" type="checkbox"/>	67	0.00	2019	荆文君, 2019, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	66	0.00	2020	赵涛, 2020, 管理世界, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	63	0.00	2018	裴长洪, 2018, 财经经济, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	60	0.00	2020	许宪春, 2020, 中国工业经...
<input checked="" type="checkbox"/>	46	0.00	2019	黄群慧, 2019, 中国工业经...
<input checked="" type="checkbox"/>	45	0.00	2019	张勋, 2019, 经济研究, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	37	0.00	2019	李峻华, 2019, 改革, V0, P0
<input checked="" type="checkbox"/>	33	0.00	2020	刘军, 2020, 上海经济研究, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	27	0.00	2020	丁志帆, 2020, 现代经济探...
<input checked="" type="checkbox"/>	25	0.00	2019	刘淑春, 2019, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	24	0.00	2020	郭峰, 2020, 经济学(季刊), ...
<input checked="" type="checkbox"/>	21	0.00	2017	张雪玲, 2017, 浙江社会科...
<input checked="" type="checkbox"/>	21	0.00	2019	Goldfarb A, 2019, JOURN...
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2019	肖旭, 2019, 改革, V0, P0
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2017	江小涓, 2017, 经济研究, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2018	蔡跃洲, 2018, 求是学刊, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2019	易宪容, 2019, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2018	张于喆, 2018, 经济纵横, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	19	0.00	2019	张鹏, 2019, 经济学家, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	19	0.00	2021	杨慧梅, 2021, 统计研究, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	17	0.00	2019	张昕蔚, 2019, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	17	0.00	2018	詹晓宁, 2018, 管理世界, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	16	0.00	2020	戚聿东, 2020, 管理世界, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	16	0.00	2018	Acemoglu D, 2018, AMERI...
<input checked="" type="checkbox"/>	16	0.00	2016	郭家堂, 2016, 管理世界, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2019	谢富胜, 2019, 中国社科...
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2020	王开科, 2020, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2018	王彬燕, 2018, 地理科学, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2017	杨新铭, 2017, 深圳大学学...
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2019	韩先锋, 2019, 中国工业经...
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2020	马中东, 2020, 经济体制改...
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2017	张美慧, 2017, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2017	李长江, 2017, 电子政务, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2020	王梦菲, 2020, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2020	王文, 2020, 经济学家, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2019	温璋, 2019, 经济问题探索, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2019	孙早, 2019, 中国工业经济...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2020	丛屹, 2020, 财经理论与实...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2020	陈小辉, 2020, 证券市场导...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2018	张伯超, 2018, 上海经济研...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2019	向书坚, 2019, 统计研究, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2019	宋洋, 2019, 贵州社会科学, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2017	赵西三, 2017, 中州学刊, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2020	焦勇, 2020, 经济学家, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2020	关会娟, 2020, 统计研究, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2019	何帆, 2019, 改革, V0, P0
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	温璋, 2020, 经济体制改革, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	宁朝山, 2020, 贵州社会科...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2018	徐清源, 2018, 调研世界, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2018	谢绚丽, 2018, 经济学(季刊)...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	姜松, 2020, 科研管理, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	唐松, 2020, 管理世界, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2016	邱泽奇, 2016, 中国社科...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2018	曹正勇, 2018, 理论探讨, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2020	温涛, 2020, 农业经济问题, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2020	杨佩卿, 2020, 西安交通大...
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2020	何宗崑, 2020, 经济学家, V...

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
 June 28, 2022 at 9:18:19 PM CST
 CSSCI: C:\Users\lijie\Desktop\CSSCI\data
 Timespan: 1999-2022 (Slice Length=1)
 Selection Criteria: g-index (k=25), LRF=3.0, L/N=10, LBY=5, e=1.0
 Network: N=419, E=654 (Density=0.0075)
 Largest CC: 201 (47%)
 Nodes Labeled: 1.0%
 Pruning: None
 Modularity Q=0.88
 Weighted Mean Silhouette S=0.9332
 Harmonic Mean(Q, S)=0.9058

Visible	Count	Centrality	Year	Cited References
<input checked="" type="checkbox"/>	67	0.00	2019	荆文君, 2019, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	66	0.00	2020	赵涛, 2020, 管理世界, V0...
<input checked="" type="checkbox"/>	63	0.00	2018	裴长洪, 2018, 财经经济, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	60	0.00	2020	许宪春, 2020, 中国工业经...
<input checked="" type="checkbox"/>	46	0.00	2019	黄群慧, 2019, 中国工业经...
<input checked="" type="checkbox"/>	45	0.00	2019	张勋, 2019, 经济研究, V0...
<input checked="" type="checkbox"/>	37	0.00	2019	李峻华, 2019, 改革, V0, P0
<input checked="" type="checkbox"/>	33	0.00	2020	刘军, 2020, 上海经济研究, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	27	0.00	2020	丁志帆, 2020, 现代经济探...
<input checked="" type="checkbox"/>	25	0.00	2019	刘淑春, 2019, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	24	0.00	2020	郭峰, 2020, 经济学(季刊), ...
<input checked="" type="checkbox"/>	21	0.00	2017	张雪玲, 2017, 浙江社会科...
<input checked="" type="checkbox"/>	21	0.00	2019	Goldfarb A, 2019, JOURN...
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2019	肖旭, 2019, 改革, V0, P0
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2017	江小涓, 2017, 经济研究, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2018	蔡跃洲, 2018, 求是学刊, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2019	易宪容, 2019, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0.00	2018	张于喆, 2018, 经济纵横, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	19	0.00	2019	张鹏, 2019, 经济学家, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	19	0.00	2021	杨慧梅, 2021, 统计研究, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	17	0.00	2019	张昕蔚, 2019, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	17	0.00	2018	詹晓宁, 2018, 管理世界, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	16	0.00	2020	戚聿东, 2020, 管理世界, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	16	0.00	2018	Acemoglu D, 2018, AMERI...
<input checked="" type="checkbox"/>	16	0.00	2016	郭家堂, 2016, 管理世界, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2019	谢富胜, 2019, 中国社会科学...
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2020	王开科, 2020, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2018	王彬燕, 2018, 地理科学, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2017	杨新铭, 2017, 深圳大学学...
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2019	韩先锋, 2019, 中国工业经...
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2020	马中东, 2020, 经济体制改...
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2020	张美慧, 2017, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2017	李长江, 2017, 电子政务, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2020	王梦菲, 2020, 经济学家, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2020	王文, 2020, 经济学家, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2019	温璋, 2019, 经济问题探索, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2019	孙早, 2019, 中国工业经济, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2020	丛屹, 2020, 财经理论与实...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2020	陈小辉, 2020, 证券市场导...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2018	张伯超, 2018, 上海经济研...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2019	向书坚, 2019, 统计研究, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2019	宋洋, 2019, 贵州社会科学, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2017	赵西三, 2017, 中州学刊, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2020	焦勇, 2020, 经济学家, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2020	关会娟, 2020, 统计研究, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2019	何帆, 2019, 改革, V0, P0
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	温璋, 2020, 经济体制改革, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	宁朝山, 2020, 贵州社会科...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2018	徐清源, 2018, 调研世界, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2018	谢绚丽, 2018, 经济学(季刊)...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	姜松, 2020, 科研管理, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	唐松, 2020, 管理世界, V0, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2016	邱泽奇, 2016, 中国社会科学...
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2018	曹正勇, 2018, 理论探讨, V...
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2020	温涛, 2020, 农业经济问题, ...
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2020	杨佩卿, 2020, 西安交通大...
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2020	何宗熹, 2020, 经济学家, V...

Spotlight Citation/Frequency Burst >>> <<< Search: ti:q1 | fu:* # clusters 129

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
 June 28, 2022 at 9:18:19 PM CST
 C:\Users\lijie\Desktop\CSSCI\data
 Timespan: 1999-2022 (Slice Length=1)
 Selection Criteria: g-index (k=25), LRF=3.0, L/N=10, LBY=5, e=1.0
 Network: N=419, E=654 (Density=0.0075)
 Largest CC: 201 (47%)
 Nodes Labeled: 1.0%
 Pruning: None
 Modularity Q=0.88
 Weighted Mean Silhouette S=0.9332
 Harmonic Mean(Q, S)=0.9058

Visible	Count	Central...	Year	Keywords
<input checked="" type="checkbox"/>	550	0.00	1999	数字经济
<input checked="" type="checkbox"/>	25	0.00	2017	大数据
<input checked="" type="checkbox"/>	22	0.00	2013	数字技术
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2019	人工智能
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2019	反垄断
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2018	实体经济
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2001	数字鸿沟
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2020	中介效应
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2018	经济增长
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2019	数据要素
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	1999	互联网
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	技术创新
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	税收治理
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2018	制造业
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2020	人力资本
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2020	数字贸易
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2019	国际比较
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2019	数据
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2019	区块链
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2019	平台经济
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2018	产业结构
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2019	税收征管
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2017	创新
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	1999	电子商务
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2015	常设机构
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2018	数字化
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2020	区域创新
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	共同富裕
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	体育产业
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2020	生产要素
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2019	数据共享
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	创新效率
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2020	区域差异
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2017	共享经济
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2017	中国
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2018	增值税
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2005	数字政府
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	技术进步
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2016	国际税收
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2020	新基建
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2018	平台企业
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	创新绩效
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	生产关系
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2021	产业升级
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	融合发展
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2015	价值创造
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	监管
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	营商环境
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	垄断
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2019	数字金融
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	变革
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2017	焓值法
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2021	数据安全
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2018	基础设施
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	空间溢出

CiteSpace v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
 June 28, 2022 at 9:40:46 PM CST
 C:\Users\lijie\Desktop\CSSCI\data
 Timespan: 1999-2022 (Slice Length=1)
 Selection Criteria: Top 50 per slice, LRF=3.0, L/N=10, LBY=-1, e=1.0
 Network: N=570, E=1219 (Density=0.0075)
 Largest CC: 529 (92%)
 Nodes Labeled: 1.0%
 Pruning: None
 Modularity Q=0.5233
 Weighted Mean Silhouette S=0.815
 Harmonic Mean(Q, S)=0.6373

Control Panel

Colormap Burstness Search Clusters

Labels Layout Views

Keyword | Term | Overlay Labels

By Freq Show Frequency

Threshold

Font Size

Node Size

Node Labels

By Citation Show Frequency

Threshold

Font Size

Node Size

Link Labels

Show Link Labels Show Link Strengths

Font Size

Cluster Labels

Threshold

Font Size

Max Length

Show Cluster Labels Over Time

Minimizing Overlaps

Cluster Labels Node Labels

Visible	Count	Central...	Year	Keywords
<input checked="" type="checkbox"/>	550	0.00	1999	数字经济
<input checked="" type="checkbox"/>	25	0.00	2017	大数据
<input checked="" type="checkbox"/>	22	0.00	2013	数字技术
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2019	反垄断
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2019	人工智能
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2001	数字鸿沟
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2018	实体经济
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2019	数据要素
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	1999	互联网
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	税收治理
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2018	经济增长
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2021	中介效应
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2020	技术创新
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2020	数字贸易
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2018	制造业
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2019	国际比较
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2019	数据
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	人力资本
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2019	区块链
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2018	产业结构
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2019	税收征管
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2019	平台经济
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2015	常设机构
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2018	数字化
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	1999	电子商务
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	创新效率
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	共同富裕
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	体育产业
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	区域创新
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	区域差异
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2018	文化产业
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	技术进步
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2017	共享经济
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2017	创新
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2021	产业政策
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	价值共创
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	生产要素
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2021	新职业
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2021	创新环境
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	变革
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2019	数据共享
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2017	中国
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2017	熵值法
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2021	空间溢出
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2021	影响机制
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	数据垄断
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2016	国际税收
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2019	平台
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2021	新基建
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0.00	2005	数字产业
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0.00	2018	数字劳动
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0.00	2019	企业创新
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0.00	2020	双重差分
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0.00	2020	新冠疫情
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0.00	2020	赋能

Spotlight Citation/Frequency Burst >>> <<< Search: ti:q1 | fu:* # clusters 89

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
 June 28, 2022 at 9:43:36 PM CST
 CSSCI: C:\Users\lijie\Desktop\CSSCI\data
 Timespan: 1999-2022 (Slice Length=1)
 Selection Criteria: Top 30 per slice, LRF=3.0, L/N=10, LBY=-1, e=1.0
 Network: N=358, E=490 (Density=0.0077)
 Largest CC: 187 (52%)
 Nodes Labeled: 1.0%
 Pruning: None
 Modularity Q=0.8445
 Weighted Mean Silhouette S=0.948
 Harmonic Mean(Q, S)=0.8932

Visible Count Central... Year Authors | Institutions

Spotlight Citation/Frequency Burst >>> <<< Search: ti:q1 | fu:* # clusters 92

Visible	Count	Central...	Year	Authors Institutions
<input checked="" type="checkbox"/>	34	0.00	2019	南开大学
<input checked="" type="checkbox"/>	27	0.00	1999	中国人民大学
<input checked="" type="checkbox"/>	26	0.00	2019	北京师范大学
<input checked="" type="checkbox"/>	19	0.00	2020	西安交通大学
<input checked="" type="checkbox"/>	18	0.00	2001	西南财经大学
<input checked="" type="checkbox"/>	18	0.00	2019	中央财经大学
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2017	中国社会科学院财经战略研...
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2017	厦门大学
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2020	西北大学
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2019	南京大学
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2005	吉林大学
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2018	北京大学
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2018	中南财经政法大学
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2019	清华大学
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2019	戚聿东
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2013	四川大学
<input checked="" type="checkbox"/>	12	0.00	2018	中国政法大学
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2008	上海财经大学
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2018	中国社会科学院大学
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2019	中国社会科学院工业经济研...
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2020	浙江大学
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2004	中山大学
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2021	夏杰长
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2018	中国社会科学院数量经济与...
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2020	刘翠花
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2020	首都经济贸易大学
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	山东大学
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2019	江西财经大学
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	陈晓东
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	丁述磊
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2020	湖南工商大学
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2018	浙江工商大学
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2018	上海交通大学
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2019	陈兵
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2020	中国社会科学院经济研究所
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	广东外语外贸大学
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2017	对外经济贸易大学
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	福州大学
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2014	同济大学
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	中国财政科学研究院
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2002	华中科技大学
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2016	吉林财经大学
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2017	杭州电子科技大学
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2017	中国税务杂志社
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	何大安
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2016	武汉大学
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2019	南京审计大学
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2019	东北财经大学
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2022	姚战琪
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2018	中南大学
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2019	徐梦周
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2013	郑州大学
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2019	山西财经大学
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2018	上海国际问题研究院
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2020	天津财经大学
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0.00	2019	中共中央党校

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
 June 28, 2022 at 9:50:52 PM CST
 CSSCI: C:\Users\lijie\Desktop\CSSCI\data
 Timespan: 1999-2022 (Slice Length=1)
 Selection Criteria: Top 30 per slice, LRF=3.0, L/N=10, LBY=-1, e=1.0
 Network: N=533, E=841 (Density=0.0059)
 Largest CC: 233 (43%)
 Pruning: None
 Modularity Q=0.9448
 Weighted Mean Silhouette S=0.9963
 Harmonic Mean(Q, S)=0.9699

Control Panel

Colormap Burstness Search Clusters

Labels Layout Views

Keyword | Term | Overlay Labels

By Freq Show Frequency

Threshold 10

Font Size 15

Node Size 10

Node Labels

By Citation Show Frequency

Threshold 1

Font Size 7

Node Size 5

Link Labels

Show Link Labels Show Link Strengths

Font Size 8

Cluster Labels

Threshold 0

Font Size 0

Show Cluster Labels Over Time

Max Length 16

Minimizing Overlaps

Cluster Labels Node Labels

CiteSpace学习文献

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.

声明：该电子课件为《CiteSpace科技文本挖掘及可视化》的配套电子课件，请合理使用。

科学计量与知识图谱系列丛书

丛书主编：李杰

CiteSpace:

Text mining and

Visualization in Scientific Literature (Fourth Edition)

CiteSpace:

科技文本挖掘及可视化

(第四版)

李杰 陈超美 著

随着信息技术的飞速进步，可视化应用越来越普及，今后的学习越来越多地借助各种可视化手段，视觉器官将发挥前所未有的作用。

可视化方式成为主流学习方式后，人类的学习效率将大大提高，有可能带来一场认知革命。

首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

Home History MOOC Books Journals Tools Scholars Gallery Links Metasciences Safemetrics About

Open Scientometrics Learning Platform
开放科学计量学学习平台

科学计量学理论与工具视频 MOOC for Scientometrics Theories and Tools

开放科学计量学视频号

什么是科学计量学 (AI生成)

CiteSpace理论与实践
(主讲人：陈超美、李杰)
链接1 链接2 链接3

陈超美 科学网博客

点击前往博客 →

李杰 科学网博客

点击前往博客 →

武夷山 科学网博客
(课外学习推荐)

点击前往博客 →

什么是文献计量学?

文献计量学的局限性

库恩的科学革命

什么是文献共被引?

文献计量学与可视化

库恩的常规科学

《自然》150年 引文空间网络

引文分析的历史

第一届MKD珍贵视频

引文索引50年

科学学导论

负责任的科学计量学

开放科学计量学学习平台：<https://www.metamatrix.cn/mooc>

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.